

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№7(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
1-iyul, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning milliy qadriyatlarga oid tasavvurlarini shakllantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	10
<i>Davlatnazarova Ziyodabonu Muxtor qizi</i>	
Talabalarning xulqidagi devyatsiya darajasining yuqorilab ketishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillar.....	16
<i>Ergashev Jo'rabek Xalilovich</i>	
Zo'rvonlikka uchragan bolalarni va ularning oilalarini zo'rvonlikdan himoya qilishning normativ-huquqiy va ijtimoiy-psixologik asoslari.....	19
<i>Ergasheva Gullolaxon Nosirjon qizi</i>	
Tinglab tushunish kompetensiyasining psixolingvistik va pedagogik asoslari.....	24
<i>Jonbo'tayeva Maxarramxon</i>	
O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining kasbiy kompetentlik tizimidagi o'ri.....	27
<i>Kutliyeva Feruzaxon Yusupovna</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvini ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy kompleksni rivojlantirish.....	31
<i>Yunusov Mirsaid Xudayarovich, Istamova Sevdo Ashirqul qizi</i>	
Elektr tizimlari dinamik barqarorligini STEAM va Spiral (Regressus, Progressus) metodlari asosida o'qitish.....	35
<i>Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li</i>	
O'quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	39
<i>Norbutayeva Dilafuz Abdurasulovna</i>	
Talabalarda ijtimoiy yetuklikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari va uning ta'lim sifatiga ta'siri.....	43
<i>Rahimova Nazokatxon Kasimjonovna</i>	
Model for Improving Students' Professional Competencies Based on Motivational Learning Approach.....	49
<i>Alibekova Mahzuna</i>	
Bo'lajak tarix o'qituvchilarining tarixiy tafakkurini shakllantirishning tuzilmasi va pedagogik komponentlari...	54
<i>Djumaniyazov Farxod Ulugbekovich</i>	
Yengil atletika bilan shug'ullanuvchi 14-16 yoshli sportchi qizlarda mashg'ulotlar davomiyligi.....	59
<i>Oralova Bibixol Husniddin qizi, G'ulomova Maftuna Sayfulla qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ingliz tilini o'yinlar orqali o'rgatish.....	64
<i>Ruzmetova D. A.</i>	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchisining axloqiy faoliyatini shakllantirishda pedagogik vositalarning imkoniyatlari.....	68
<i>Saydanova Dilafuz Sadirdinovna</i>	
Xorijiy tajribalar va zamonaviy yondashuvlar asosida tyutorlar kasbiy salohiyatini rivojlantirishda malaka oshirish tizimini takomillashtirish.....	75
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Effective Classroom Activities for Developing Speaking Skills Among EFL Learners.....	79
<i>Akhmatova Munisa Orif qizi</i>	
Xalqaro va milliy baholash dasturlarini hisobga olgan holda boshlang'ich ta'lim mazmunini yangi ta'lim trendlari bilan boyitish.....	86
<i>Gulmira Abdullayeva, Egamberganova Yorqinoy Oллоbergan qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning shaxs identifikatsiyasiga ta'sirining ijtimoiy-psixologik omillari.....	90
<i>Tojiboyeva Nodiraxon Tursunaliyevna</i>	
Analysis of the Methodology for Developing Students' Creative Thinking Competence Using Artificial Intelligence Tools Based on STEAM Educational Technologies.....	94
<i>Tursunaliyeva Nazokat Tokhir qizi</i>	

Oliy ta'lim muassasalarida e-Portfolio ma'lumotlarini markazlashmagan tarzda boshqarishning afzalliklari va muammolari	102
<i>Yusupova Dono Adambayevna, Jalolov Tursunbek Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-tolerantlik haqidagi qarashlari tahlili	110
<i>Amangeldiyeva Adolat Ravshanbek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni savod o'rgatishga tayyorlashning samarali shakl, metod va didaktik vositalari	115
<i>Go'zal Qurbonova</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda hayot xavfsizligi ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarb pedagogik masalalari.....	121
<i>Muratova Munavvar O'rol qizi</i>	
Tarkibida toponimlar mavjud maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyatlari va ularni o'qitishning lingvodidaktik asoslari.....	126
<i>Usmonova Zamira Jaxongirovna</i>	
Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda tassavur fenomenologiyasi	130
<i>Axmedova Shaxlo Shoxob qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (haykaltaroshlik san'ati misolida).....	133
<i>Panayeva Maloxat Muminovna</i>	
Взаимосвязь склонности к сравнению внешности, интернет-зависимости и уровня притязаний у студентов-юношей	136
<i>Багдасарова Диана Левоновна</i>	
Роль каракалпакской народной национальной музыки в формировании духовно-нравственных качеств учащихся	141
<i>Зарымова Турсынай Бердибай кызы</i>	
A Review of the Literature on Stem Cells in Dentistry	145
<i>Ruziyeva Kamola Akhtamovna</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida estrada san'atini o'qitish masalalari (gitara cholg'usi misolida)	150
<i>Abdullayev O'tkir Sadullayevich</i>	
Talabalarda innovatsion kasbiy kompetentlikni rivojlantirish texnologiyalari	154
<i>Avezov Davronbek Soburovich</i>	
O'zbek xalq pedagogikasi an'alarining zamonaviy ta'lim tizimidagi transformatsiyasi	158
<i>Erkaboyeva Nigora Shermatovna</i>	
Texnika va iqtisodiyot yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida ingliz tilini mustaqil o'rganishning psixologik-pedagogik xususiyatlari	163
<i>Mamatqodirova Gulnigor Rustamjonovna</i>	
Yangi dunyoviy tartibotning shakllanishi jarayonida siyosiy taraqqiyot barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash muammolari	168
<i>Nazarov Alisher Narimanovich</i>	
Ota-onasiz tarbiyalanayotgan o'smir o'g'il bolaning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	171
<i>Qodirov Jahongir Neymat o'g'li</i>	
Kutubxona muhitida talabalarining mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishning innovatsion modellari.....	176
<i>Qosimova Xolida Nabiyevna</i>	
Jismoniy imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish	179
<i>Raxmatullayeva Durdoni Fazliddin qizi</i>	
Personalized Approach to the Treatment of Generalized Periodontitis in the Prediction of Cardiovascular Complications Based on Salivary Proteomic Profiling.....	182
<i>Shodiev O. U., Nazarova N. Sh., Agababayan I. R.</i>	
O'smirlarda irratsional ustanovkalar shakllanishining ijtimoiy-psixologik omillari	187
<i>Toshboltayeva Nodira</i>	
Роль интерактивного лингвокультурологического пространства в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений.....	191
<i>Рустамова Ферузахон Махмуджановна</i>	

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНОГО ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИ- ЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

Рустамова Ферузахон Махмуджановна

Доцент, Андижанский государственный институт иностранных языков

Аннотация: В статье рассматривается проблема интеграции языка и культуры в процессе обучения русскому языку как иностранному студентов национальных групп филологических направлений ("Иностранный язык и литература"). Особое внимание уделяется формированию культурной и коммуникативной компетенции посредством погружения в пространство русской лингвокультуры, обеспечивающего моделирование культурной среды и создающего условия для активного восприятия обучающимися национально-культурных реалий русского народа.

Ключевые слова: интеграция, компетенция, восприятие, межкультурная коммуникация, лингвокультурология, лингвокультурная компетенция, реалия.

Annotatsiya: Mazkur maqolada filologiya yo'nalishlari ("Xorijiy til va adabiyot") milliy guruhlariga talabalariga rus tilini chet tili sifatida o'qitish jarayonida til va madaniyat integratsiyasi muammosi tahlil qilinadi. Shuningdek, rus lingvomadaniyati makoniga singdirish orqali madaniy va kommunikativ kompetensiyani shakllantirish masalalari yoritiladi. Mazkur yondashuv madaniy muhitni modellashtirishni ta'minlaydi hamda ta'lim oluvchilarning rus xalqining milliy-madaniy realiyalarini faol idrok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, kompetensiya, idrok, madaniyatlararo kommunikatsiya, lingvomadaniyatshunoslik, lingvomadaniy kompetensiya, milliy-madaniy realiyalar.

Abstract: This article examines the problem of integrating language and culture into the process of teaching Russian as a foreign language to students of national groups enrolled in philological programs (Foreign Language and Literature). Particular attention is devoted to the development of cultural and communicative competence through immersion in the space of Russian linguoculture. Such an approach facilitates the modeling of a culturally enriched learning environment and creates favorable conditions for students' active perception and understanding of the national and cultural realia of the Russian people.

Key words: language and culture integration, communicative competence, cultural competence, perception, intercultural communication, linguoculturology, linguocultural competence, national and cultural realia.

ВВЕДЕНИЕ

Современная методика преподавания русского языка в национальных группах ориентирована на формирование личности обучающегося как активного участника межкультурной коммуникации. В условиях глобализации и расширения международного образовательного пространства особую актуальность приобретает проблема интеграции языка и культуры в образовательном процессе. В современной лингводидактике язык рассматривается не только как система грамматических и лексических средств, но и как важнейшая форма существования национальной культуры, отражающая особенности мировосприятия народа, его ценностные ориентиры, историческую память и культурные традиции ^[1, с. 44]. В связи

с этим одной из ключевых задач преподавания русского языка как иностранного становится формирование у обучающихся культурной и коммуникативной компетенций посредством погружения в пространство русской лингвокультуры. Особую роль в данном процессе играет интерактивное лингвокультурологическое пространство, обеспечивающее моделирование культурной среды и создающее условия для активного восприятия студентами национально-культурных реалий русского народа.

В современной педагогике образовательное пространство рассматривается как совокупность предметных, визуальных, коммуникативных и эмоционально-психологических условий, оказывающих непосредственное влияние на интеллектуальное, личностное и профессиональное развитие обучающихся^[2]. В рамках контекстно-средового подхода образовательная среда выполняет не только информационную, но и культуроформирующую функцию, способствуя формированию устойчивых ассоциативных связей между языковыми единицами и их культурным содержанием. Это особенно важно при обучении русскому языку как иностранному студентов филологических направлений, поскольку успешное овладение языком невозможно без понимания его культурной составляющей. Современные требования к подготовке специалистов филологического профиля обуславливают необходимость поиска инновационных методических решений, направленных на интеграцию языкового и культурного компонентов обучения. Создание интерактивного лингвокультурологического пространства позволяет приблизить образовательный процесс к реальным условиям межкультурного общения, активизировать познавательную деятельность студентов и повысить эффективность формирования лингвокультурной компетенции.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования в области методики преподавания русского языка как иностранного свидетельствуют о возрастающей роли лингвокультурологического подхода в формировании коммуникативной компетенции обучающихся. В трудах отечественных и зарубежных исследователей язык рассматривается как средство отражения национальной культуры, исторической памяти и системы ценностей народа, а процесс обучения иностранному языку интерпретируется как освоение иной языковой картины мира^[1; 2].

Теоретические основы интеграции языка и культуры были заложены в исследованиях В. В. Воробьева, определившего лингвокультурологию как научное направление, изучающее взаимосвязь языка и культуры в процессе их функционирования и развития. По мнению учёного, эффективное обучение иностранному языку невозможно без формирования у обучающихся представлений о культурных концептах, национально-культурных символах и реалиях страны изучаемого языка^[1].

Значительный вклад в развитие лингвокультурологического подхода внесла В. А. Маслова. Исследователь подчёркивает, что национальная специфика языка наиболее ярко проявляется в культурно маркированной лексике, фразеологии, символике и концептах, отражающих особенности национального мировосприятия^[2].

Следовательно, изучение языковых единиц должно сопровождаться раскрытием их культурного содержания. Концепция диалога культур, разработанная Е. М. Верещагиным и В. Г. Костомаровым, рассматривает процесс обучения русскому языку как иностранному в контексте межкультурной коммуникации. Авторы отмечают, что полноценное овладение языком невозможно без знакомства с историей, традициями, обычаями и культурными реалиями русского народа^[3]. Данная концепция стала одной из методологических основ современной системы преподавания русского языка иностранным студентам.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемам формирования культурной компетенции посвящены исследования Н. Д. Арутюновой, рассматривающей язык как механизм хранения и передачи коллективного культурного опыта. По мнению исследователя, языковые единицы отражают национальное сознание и выступают важнейшим инструментом трансляции культурной информации между поколениями^[4].

Современные педагогические исследования всё чаще обращаются к средовому подходу в образовании. Согласно концепции В. А. Ясвина, образовательная среда представляет собой систему условий, оказывающих непосредственное влияние на интеллектуальное, коммуникативное и личностное развитие обучающихся^[5]. Использование предметно-пространственной организации образовательного процесса позволяет значительно повысить уровень учебной мотивации, познавательной активности и вовлечённости студентов. Особое внимание в современных исследованиях уделяется применению интерактивных образовательных технологий.

Е. С. Полат отмечает, что интерактивные методы обучения способствуют активизации познавательной деятельности студентов, развитию самостоятельности, коммуникативных навыков и критического мышления [6]. Проектное обучение, игровые технологии и проблемные методы позволяют эффективно интегрировать языковой и культурологический компоненты образовательного процесса. Исследования в области музейной педагогики также подтверждают эффективность использования предметно-культурной среды в обучении.

Согласно работам М. Б. Пиотровского и других исследователей, музейное пространство способствует эмоциональному восприятию культурных объектов, развитию ассоциативного мышления и формированию устойчивых культурных представлений [7].

Данный опыт может быть успешно адаптирован к организации интерактивного лингвокультурологического пространства при обучении русскому языку как иностранному. Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых вопросам формирования лингвокультурной компетенции, проблема создания специализированного интерактивного лингвокультурологического пространства для студентов национальных групп филологических направлений остаётся недостаточно разработанной. Большинство существующих исследований посвящено отдельным аспектам преподавания русского языка как иностранного или использованию цифровых образовательных технологий, тогда как возможности интеграции предметно-пространственной образовательной среды с лингвокультурологическим содержанием остаются недостаточно изученными [6; 8]. В рамках настоящего исследования интерактивное лингвокультурологическое пространство рассматривается как специально организованная образовательная среда, ориентированная на визуализацию национально-культурных концептов и реалий русского языка. Его основная цель заключается в создании условий для эффективного культурного погружения обучающихся в русскую языковую картину мира, развитии их лингвокультурной компетенции и подготовке к успешному межкультурному взаимодействию.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящем исследовании интерактивное лингвокультурологическое пространство реализовано посредством авторского проекта культурно-национального музея “Русский код” (Russian Code), представляющего собой специально организованную образовательную среду, включающую систему визуальных, предметных и символических элементов, репрезентирующих ключевые концепты русской культуры. Концептуальной основой проекта является моделирование фрагмента русской культурной среды посредством комплекса национально-культурных реалий, символов и художественных образов. В структуру образовательного пространства включены русские национальные костюмы, декоративные композиции, имитирующие природный ландшафт России (искусственный газон, лесная тропа, берёзовые композиции), изображения русского леса, фигуры белок и грибов, предметы традиционного русского быта, образцы народного декоративно-прикладного искусства и элементы материальной культуры русского народа. Все культурные объекты, представленные в экспозиции музея “Русский код”, систематизированы и подробно описаны в разработанном авторами учебно-методическом пособии “Лингвокультурологические реалии в преподавании русского языка (для национальных групп филологических факультетов)”. После изучения каждого грамматического раздела обучающиеся знакомятся с соответствующими лингвокультурологическими реалиями, представленными в экспозиции музея. Практические занятия сопровождаются посещением музея, что позволяет студентам не только изучать языковой материал, но и погружаться в атмосферу русского национального быта, природы и культуры.

Одним из центральных концептов проекта является берёза, которая занимает особое место в русской языковой картине мира и выступает важнейшим символом России. В национальном сознании берёза ассоциируется с Родиной, чистотой, природной красотой, духовностью и душевной открытостью [3, с. 213]. Данный образ широко представлен в произведениях русской художественной литературы, народной поэзии, песенном творчестве и фольклоре. Использование символики берёзы в образовательном пространстве способствует формированию эмоционально-ассоциативного восприятия русской культуры. В процессе работы с данным объектом обучающиеся осваивают лексику, связанную с природой, русским пейзажем, национальной символикой и художественными традициями. Не менее значимыми компонентами интерактивного пространства являются балалайка и гусли – традиционные русские музыкальные инструменты, отражающие особенности национальной музыкальной культуры и фольклорной традиции. Гусли символизируют историческую память народа, преемственность поколений и духовное наследие русской культуры [4, с. 97]. Включение данных культурных объектов в образовательный процесс позволяет интегрировать элементы музыкальной культуры в преподавание русского языка как иностранного. В рамках контекстного обучения музыкальные символы выступают эффективным средством формирования ассоциативного мышления и развития межкультурной компетенции студентов.

Особое место в структуре интерактивного пространства занимает Масленица – один из наиболее значимых праздников русской традиционной культуры. Масленица представляет собой многокомпонентный культурный концепт, объединяющий народные традиции, календарную обрядность, национальную кухню, коллективные формы общения и символику времени. При изучении данной темы обучающиеся знакомятся с культурно маркированной лексикой, фразеологическими единицами, элементами русского фольклора и традиционными праздничными обычаями. Использование визуальных материалов, включающих изображения блинов, народных костюмов и праздничной атрибутики, способствует более глубокому осмыслению культурного содержания изучаемого материала. Важным компонентом проекта является матрёшка – один из наиболее узнаваемых символов русской культуры. Она репрезентирует концепты семьи, преемственности поколений, традиций и национальной идентичности. В методическом аспекте использование матрёшки позволяет эффективно реализовывать принципы наглядности и ассоциативного обучения. Обучающиеся знакомятся с историей возникновения матрёшки, одновременно осваивая лексику, связанную с народными художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством и культурными символами России. Особое внимание уделяется хохломской росписи, являющейся одним из наиболее известных видов русского декоративно-прикладного искусства. Хохлома отражает эстетические особенности русской народной культуры, её художественные традиции, цветовую символику и национальные представления о красоте [7, с. 122]. Использование элементов хохломской росписи в образовательном пространстве способствует развитию визуальной культуры студентов и формированию представлений о своеобразии русского художественного мышления.

Неотъемлемым элементом экспозиции является русская печь, символизирующая домашний очаг, семейные ценности, гостеприимство и традиционный уклад жизни русского народа. В русской языковой картине мира концепт печь тесно связан с понятиями дом, семья, тепло и уют. Образ русской печи широко представлен в народных сказках, былинах, пословицах и художественной литературе. Использование её модели в образовательном пространстве позволяет обучающимся глубже понять особенности традиционного русского быта и освоить культурно маркированную лексику, связанную с семейными традициями и национальной культурой. Одним из базовых принципов организации проекта “Русский код” является интерактивность, обеспечивающая активное взаимодействие обучающихся с предметно-культурной средой. В отличие от традиционных методов обучения, интерактивное лингвокультурологическое пространство предполагает непосредственное участие студентов в познавательной деятельности, основанной на исследовании культурных объектов, их интерпретации и практическом использовании в коммуникативных ситуациях. Интерактивный компонент проекта реализуется посредством следующих видов учебной деятельности: коммуникативных заданий; ролевых игр и ситуационного моделирования; культурологических квестов; ассоциативных упражнений; проектной деятельности; диалоговых форм обучения; интерпретации национально-культурных символов.

Коммуникативные задания направлены на развитие устной речи, формирование навыков аргументации и участие в обсуждении культурологических проблем на русском языке. Ролевые ситуации позволяют студентам моделировать различные коммуникативные ситуации, погружаясь в пространство русской культуры и взаимодействуя друг с другом в соответствии с заданными социальными ролями. Культурологические квесты способствуют расширению знаний о традициях, истории и национальных символах России посредством решения познавательных задач. Ассоциативные упражнения формируют устойчивые связи между языковыми единицами, культурными образами и их семантическим содержанием. Проектная деятельность развивает исследовательские навыки, самостоятельность, творческое мышление и способность применять полученные знания на практике. Все перечисленные формы обучения объединяются диалогическим взаимодействием участников образовательного процесса, в результате чего обеспечивается осмысленная интерпретация культурных символов, а также формирование коммуникативной и лингвокультурной компетенций обучающихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование подтвердило, что интерактивное лингвокультурологическое пространство является эффективным педагогическим средством формирования лингвокультурной компетенции студентов национальных групп филологических направлений. Организация образовательной среды, основанной на интеграции языкового, культурного и коммуникативного компонентов, способствует более глубокому пониманию национально-культурной специфики русского языка, развитию навыков межкультурной коммуникации и формированию устойчивой учебной мотивации. Практическая реализация проекта культурно-национального музея “Русский код” продемонстрировала высокую эффективность использования предметно-визуальных образов, национальных символов, элементов традицион-

ного русского быта, народного искусства и культурных реалий в процессе обучения русскому языку как иностранному.

Созданное образовательное пространство обеспечивает моделирование естественной культурно-языковой среды, позволяя студентам не только успешно усваивать лексико-грамматический материал, но и осознавать культурное содержание языковых единиц, устанавливать устойчивые ассоциативные связи между языком и культурой, а также развивать навыки межкультурного взаимодействия. Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности внедрения интерактивных лингвокультурологических пространств в образовательный процесс высших учебных заведений, осуществляющих подготовку студентов филологических направлений. Дальнейшие исследования могут быть направлены на экспериментальную оценку эффективности предложенной модели, разработку цифровых версий проекта "Русский код", а также интеграцию технологий виртуальной и дополненной реальности в процесс формирования лингвокультурной компетенции иностранных обучающихся.

Список использованной литературы:

1. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2008. – С. 44.
2. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – С. 27.
3. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2004. – С. 213.
4. Аникин В. П. Русское народное творчество. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 97.
5. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. – М.: Лабиринт, 2006. – С. 58.
6. Маслова В. А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2010. – С. 146.
7. Некрасова М. А. Народное искусство России. – М.: Искусство, 2003. – С. 122.
8. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. – М.: Современный писатель, 1995. – С. 311.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №7(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.